

SAHNAVY ASARDA ETYUDNING AHAMIYATIGA EGA JIHATLARI.

Saparov Rinat Kuralbayevich

San'at fakulteti, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti Nukus filiali

Zamatdinov Adilbek Mirzaevich

Rejissura va aktyorlik mahorati kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020623>

Annotatsiya. *Etyud san'at asarini tug'ilishidagi birinchi izlanishlar bo'yicha qilinadigan qoralama chizigilar, ijodiy jarayonning amaliy debochasi, ijodiy jarayonda hosil bo'layotgan ilk tahlilni amaliy ko'rib chiqish uslubi. Yanada aniqroq qilib aytganda, ijodiy izlanishdagi tahlilda yahlit hosil bo'layotgan asarni kichik formadagi etyudlar yordamida amaliy ko'rib chiqish uslubidir.*

Kalit so'zlar: *Etyud, obraz, xoreografiya, haykaltarosh, kino, estrada, kompozitsiya, rassom, voqelik, baholash, honanda aktyor, rejissyor, dirijyor, partitura, pedagog-rejissyor, nota, ritm, temp, dinamika, sahnaviy qatti-harakat, voqiylik, dramaturg, baletmeyster, pedagog, muallif, bastakor, repetitsiya.*

IMPORTANT ASPECTS OF THE ETUDE IN THE STAGE WORK.

Abstract. *Etude is the draft lines of the first researches in the birth of the work of art, the practical prelude to the creative process, the method of practical review of the first analysis that is formed in the creative process. More precisely, in the analysis of creative research, yahlit is a method of practical review of the emerging work with the help of small-form etudes.*

Key words: *Etude, image, choreography, sculptor, cinema, variety, composition, artist, reality, assessment, singer, actor, director, conductor, score, pedagogue-director, note, rhythm, tempo, dynamics, stage effort, reality, playwright, ballet master, pedagogue, author, composer, rehearsal.*

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТЮДА В СЦЕНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ.

Аннотация. *Этюд — это черновые линии первых изысканий в рождении художественного произведения, практическая прелюдия к творческому процессу, метод практического пересмотра первого анализа, формирующегося в творческом процессе. Точнее, при анализе творческого поиска яхлит — это метод практического рассмотрения возникающего произведения с помощью этюдов малых форм.*

Ключевые слова: *Этюд, образ, хореография, скульптор, кино, эстрада, композиция, художник, реальность, оценка, певец, актер, режиссер, дирижер, партитура, педагог-постановщик, нота, ритм, темп, динамика, сценическое усилие, реальность, драматург, балетмейстер, педагог, автор, композитор, репетиция.*

"Etyud" tushunchasining ko'p ta'riflar mavjud va uni deyarli har bir o'qituvchi o'z uslubida tasvirlash mumkin. Misol uchun: har bir san'at turlarida o'ziga hos etyud shakllari bor. Rassomlar musavvir asarni yaratishdan avval etyudlar chizib, asar kompozitsiyasini, uning ruhiyatini, qahramonlarni obraz shaklidagi ko'rinishlarini, detallarni aks etish yo'llarini etyud chiziqlari orqali ko'rib chiqishadi. Musiqa san'atida etyud to'liq asar sifatida emas, unga debocha holatida namoyon bo'ladi. Ba'zi bir ilk tuyg'uni musiqaviy ifodasi sifatida hosil bo'ladi. Kichik formadagi kompozitsion qurilmalar orqali musiqiy etyud yaratiladi. Xoreografiya, haykaltaroshlik, kino va estrada san'atlarida ham o'ziga hos etyud shakllari bor[1.9b].

Zamonaviy teatr san'atida yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab etyud uslubi alohida o'ringa ega bo'ladi. Teatr san'atida etyud hayotning mo'jazzgina bir lavhasi.

Hayot turli voqelar tizmasidan tarkib topganday, etyudning ham negizida voqelar yotadi. Mukammal etyud, uchta voqelikdan iborat bo'ladi. Etyudning uch voqelik tarkibiy qismlaridan birinchi voqelik, etyudning kirish voqesi bo'lib, u etyud ko'rinishidan avval boshlangan bo'lib, parda ochilganda voqelikni yakunlovchi qismidan sahnada namoyon bo'lib ketadi. So'ngra baholash jarayonidan o'tilib, sahnaga ikkinchi voqelik kirib kelib, bu voqelik sahnada to'la holatda o'tadi. Uchinchi voqelikning baholash jarayonidan so'ng, yangi voqelik boshlanganida etyud o'z yakunini topa oladi. Bu uch voqelikdan tarkib topgan etyud tuzish shakli, risoladagi talab.

Ammo ijodiy jarayonda, etyudni shakli o'zgacha tashkil topgan bo'lishi ham mumkin. Birinchi voqelikning yakuniy qismidan boshlanib, ikkinchi voqelik to'liq o'tib, tamom bo'lishi bilan ham etyud tugashi mumkin. Yoki, ikkinchi asosiy voqelikdan boshlanib, uchinchi voqelik kirib kelishida ham tugallanishi mumkin. Bu shakllarni paydo bo'lishi, qo'yilayotgan asar mohiyatidan kelib chiqilgan holda hal qilinadi. Mashqlardan etyudga o'tish paytida, hali muallif asari haqida so'z yuritilmaydi. Boshlang'ich paytlarda etyudlarning mualliflari talabalarning o'zlari bo'lishadi. Ustoz bu jarayonni vazifalar berib, bilvosita boshqarib turadi. Etyud mashqlar asosida tug'ila boshlanganda, hali ko'p narsalar ustozga ham, talabaga ham, noma'lum bo'ladi. Shuning uchun ustoz talabani ijodiy imkoniyatlarini anglab olishi uchun etyud shakllanishida, etyudni o'zi qurmay, shogirdlarini ishini bilvosita boshqarib boradi. Ustoz, talabaga mustaqil etyud qurish yo'llarini egallashiga sharoit yaratadi. Etyud tug'ilish jarayonida, talabaga ko'p noma'lum bo'lgan ijodiy va tashkiliy narsalar ayon bo'la boshlaydi. Chunonchi, bu mashq hali etyudga o'ta oladimi? Talabaning, ijodiy va tashkiliy imkoniyatlari qay darajada? Aktyorlik mahoratini egallashda, erishgan qudrati, tug'ilayotgan etyudga yetadimi? Unda, tug'ilayotgan etyud talabiga javob beradigan psixotexnikasida, o'zlashtirgan asoslari bormi? Mashqda tashkil bo'layotgan shart sharoitlar talabaga mosmi? Talaba qay darajada sahnada xatti-harakat qilishni o'zlashtirgan? Bu etyud uni individual xususiyatlariga yaqin bo'lib, uni ocha oladimi? [2.67b]

Shunga o'xshash talaygina muammolar yechimi, aynan, mashqdan etyudga o'tish jarayonida tug'ilib, shakllanib, rivojlanib boradi. Agarda talaba, shu paytgacha mashqlarda, xatti-harakat elementlari ustida ish yuritgan bo'lsa, endi u, etyud shakllanishida, to'liq xatti-harakatni bajarishga o'ta boshlaydi. Etyud tug'ilishida talaba, aktyorlik mahoratini asosiy negizi, uning o'q ildizi bo'lgan, kichik doiradagi shart sharoitlarda xatti-harakatni sahnada bajarishni organikasida o'zlashtirishi kerak.

Xatti-harakat, aktyorlik mahoratini hamma elementlarini o'z ichiga qamrab olgani uchun talabalarning hammasi mashqdan etyudga o'tish jarayonidan o'tishlari lozim. Dastavval talabalar yakka etyud qurishga o'rganishadi. Ijodiy ishlarni o'zlashtirishiga qarab va talabalarning iqtidoridan kelib chiqib, ikki kishilik so'zsiz etyudlar ustida ham ish yuritilishi mumkin. Faqat bu etyudlar hayvonot olami va kuzatuvlar asosida yaratilsa osonroq kechadi. Birinchi bosqichning, birinchi yarim yilligida ommaviy edyudlarni sahnaga olib chiqish ham yaxshi natijalar beradi. Faqat, ommaviy etyudlar mashqlar turkumlaridan yuzaga kelishi ma'qul. Nazarimizda, ular mashqlardan uyg'unlashib tug'ilsa, o'quv jarayonida uzilish bo'lmaydi. Mashqdan etyudga o'tishda, ustoz mashqlarga yangi shart sharoitlarni kiritib, ularni keskinlashtirish hisobiga, etyud shakllanishini tashkil qiladi. Agar mashqlar ustidagi ishlarda talabalar, mashq doirasiga ta'luqli shart sharoitlar ustida ish yuritishgan bo'lishsa, endi ustozning talabi bilan mashqlardan tashqari

yotgan, shart sharoitlarni olib kirishadi. Har qanday hayotiy kuzatuvlarni, xotira asosidagi xis tuyg'ular va xatti-harakat, buyumlarni jonlashtirish, hayvonlar kuzatuvini, bir necha so'zlar asosida qilinadigan mashqlarni etyud tug'ilishiga olib kelish mumkin. Buning uchun kichik doiradagi shart sharoitlarga o'rta doiradagi shart sharoitlarni olib kirilsa, voqelik tug'ilib, mashq etyudga aylanishi mumkin.[3.85b].

Aktyor qachonki kundalik hayotni o'rganib borish jarayonida o'zi yaratayotgan siymoning ichki va tashqi qiyofasi borasida ozmiko'pmi tajriba orttirganidan keyingina siymoni yaratish uchun uyda bajariladigan etudlar yaxshi natija berishi mumkin. Misol uchun, aktyor kechqurun o'ringa yotishdan oldin, «ertaga men barcha harakatlarimni o'zim yaratayotgan siymo — obraz qiyofasida bajaraman», deb, o'z-o'ziga so'z berib, ertalab uyqudan turishi bilan «siymo» qiyofasida yuzini yuvib, soqolini olsa, kiyinsa, nonushta qilsa, ya'ni Navoiy, Solihboy, Gamlet, Otello, Mullado'st kabi harakat qilsa, o'zida bo'lgan o'zgarishni darhol sezadi. Bunday holatda aktyor siymo bilan bir butunlikka erishadi. Siymoning mag'zini topadi. Xullas, o'zida siymoning ma'naviy va jismoniy tomonlarini his eta boshlaydi. Aktyor mana shunday etudlarni bir hafta, o'n kun davomida mashq qilib borsa, bir oylik repetitsiyada erisha olmagan natijalarni qo'lga kiritganini o'zi ham sezmay qoladi. Qolaversa, bunday etyudlarni bajarish uchun aktyordan alohida vaqt talab qilinmaydi. Kundalik bajaradigan yumushlar orasida etud ham davom etib boradi. Rol ustidagi ishlar yakuniga yetay deb qolgan vaqtda yana boshqa bir etudlarni bajarishni tavsiya etamiz. Bu etudni hayotdagi etyudlar ham deyish mumkin. Buning uchun ishga ketayotganda, bozoro'charda, navbatda turganda, atrofidagilar bilan o'zi yaratayotgan siymo qiyofasida turib gaplashish kerak. Albatta, suhbatdoshi uning etyud qilayotganini sezmasligi kerak. Bu kabi mashg'ulotlar, aktyorga siymoning ichki va tashqi qiyofasmi, uning mohiyati va mag'zini topishga yordam beradi, xolos. Bunday etyudlar uchun ham maxsus vaqt yoki joy talab qilinmaydi. Albatta, aktyorlik kasbining minglab ko'zga ko'rinmas qirralari mavjudki, ularning barchasi haqida to'qталish, ularni so'z bilan ifoda etishning imkoniyati yo'q. Bu sohada o'rganilmagan, tahlil qilinmagan ilmiy va amaliy ishlar hisobsiz. Biz esa imkoniyatimiz darajasida aktyorlik mahoratining ayrim muhim jihatlarini ko'rib chiqdik, xolos. Bu boradagi izlanishlar davom etadi.

Aktyor qachonki kundalik hayotni o'rganib borish jarayonida o'zi yaratayotgan siymoning ichki va tashqi qiyofasi borasida ozmiko'pmi tajriba orttirganidan keyingina siymoni yaratish uchun uyda bajariladigan etudlar yaxshi natija berishi mumkin. Misol uchun, aktyor kechqurun o'ringa yotishdan oldin, «ertaga men barcha harakatlarimni o'zim yaratayotgan siymo — obraz qiyofasida bajaraman», deb, o'zo'ziga so'z berib, ertalab uyqudan turishi bilan «siymo» qiyofasida yuzini yuvib, soqolini olsa, kiyinsa, nonushta qilsa, ya'ni

Navoiy, Solihboy, Gamlet, Otello, Mullado'st kabi harakat qilsa, o'zida bo'lgan o'zgarishni darhol sezadi. Bunday holatda aktyor siymo bilan bir butunlikka erishadi. Siymoning mag'zini topadi. Xullas, o'zida siymoning ma'naviy va jismoniy tomonlarini his eta boshlaydi. Aktyor mana shunday etyudlarni bir hafta, o'n kun davomida mashq qilib borsa, bir oylik repetitsiyada erisha olmagan natijalarni qo'lga kiritganini o'zi ham sezmay qoladi. Qolaversa, bunday etyudlarni bajarish uchun aktyordan alohida vaqt talab qilinmaydi. Kundalik bajaradigan yumushlar orasida etyud ham davom etib boradi. Rol ustidagi ishlar yakuniga yetay deb qolgan vaqtda yana boshqa bir etudlarni bajarishni tavsiya etamiz. Bu etudni hayotdagi etudlar ham deyish mumkin. Buning uchun ishga ketayotganda, bozoro'charda, navbatda turganda, atrofidagilar bilan o'zi yaratayotgan siymo qiyofasida turib gaplashish kerak. Albatta, suhbatdoshi uning etyud qilayotganini

sezmasligi kerak. Bu kabi mashg'ulotlar, aktyorga siymoning ichki va tashqi qiyofasmi, uning mohiyati va mag'zini topishga yordam beradi, xolos. Bunday etudlar uchun ham maxsus vaqt yoki joy talab qilinmaydi. Albatta, aktyorlik kasbining minglab ko'zga ko'rinmas qirralari mavjudki, ularning barchasi haqida to'xtalish, ularni so'z bilan ifoda etishning imkoniyati yo'q. Bu sohada o'rganilmagan, tahlil qilinmagan ilmiy va amaliy ishlar hisobsiz. Biz esa imkoniyatimiz darajasida aktyorlik mahoratining ayrim muhim jihatlarini ko'rib chiqdik, xolos. Bu boradagi izlanishlar davom etadi. [4.63b].

Eng muhimi ko'ngildagidek bajarilayotgan mashqlarga yangi kutilmagan yoki keskinlashgan shart sharoitlarni olib kirish xisobiga, ulardan birini etyudning yetakchi shart sharoit darajasiga olib chiqilsa, voqelik tug'ilishga asos sola oladi. Mashqning yetakchi shart sharoiti bor joyda xatti-harakat bo'ladi. Xatti-harakat esa maqsadsiz bo'lmaydi. Maqsad tug'ilgandan keyin, voqelikni boshi bilan oxiri belgilanib qoladi. Mashqqa voqelik kirib kelgandan keyin asarning (etyud kichik shakldagi asar deb qaralishi nazarda tutilayapdi) yetakchi shart-sharoiti shakllanadi. Asarni yetakchi shart sharoiti aniqlangandan keyin, unga zid bo'lgan muallifning (Bu yerda talabaning o'zi etyud muallifi sifatida ishtirok etishi nazarda tutilayapdi) jamiyatda kuzatayotgan shart sharoitlardagi nuqsonga, shaxsiy etirozi tug'iladi. Talaba bu etyudi bilan nima demoqchi? Insonning qaysi gumanistik ezgu niyatlarini ro'yobga oshirmoqchi bo'lgan istaklarini oshkora qilishini ko'zlagani aniqlanadi. Etyud uslubida ijod qilish, aktyorlarni stol atrofida ortiqcha o'tirib tahlil qilish jarayonidan qochish lozimligi xanuzgacha teatr tajribasida dolzarb masala bo'lib qolayapdi. Dramatik asarni ongli tahlil qilish, sahnada etyud uslubi orqali, aktyorni fizik vujudi orqali ro'yobga oshirilishi kerakligi, xaligacha muammoli masala bo'lib qolmoqda [5.78b]. Dramatik asarni ma'lum bo'lagi olinib, undagi shart sharoitlar belgilanib, etyud uslubida xatti-harakatga kirishib ishlash, sahnada aktyor tanasi orqali, matinni quriq yodlab olmasdan o'z so'zlari bilan harakat qilishlikdan qochishadi. Stol atrofidagi taxlil qilishlik bizning nazarimizda aktyor sahnaga chiqmasdan ma'lum qoliplarni xosil bo'lishiga olib keladi. Aktyor bu jarayondan o'tgandan so'ng stol atrofida kelishilgan ongli taxlil qoliplaridan chetga chika olmay qoladi. Oqibatda sahnada erkin ijod qilib badan bilan rolni o'zlashtirishi o'rniga aniqlab kelishilgan narsalarni bajarishga tushadi. Bu narsalar uning tabiatiga vujudiga to'g'ri kelish-kelmasligidan qattiy nazar, o'zini organikasini sindirib, tabiatiga teskari bo'ladigan narsalarni ijro qila boshlaydi. Etyud uslubi bunday stol atrofida qoliplangan ijodiy jarayonni qabul qilmaydi. Etyudda sodda maqsad va xatti-harakat qilishlik uchun lozim bo'lgan uch-to'rta shart sharoitlardan tashqari xali hech nima ma'lum emas. Qolgan ijodiy masalalar sahnada aktyorni organikasi orqali, erkin izlanishlar orqali aniqlanadi. Etyud uslubidagi bunday ijodiy jarayon sahnada erkinlik tug'dirishi bilan bir qatorda aktyorni individual tabiatini uyg'otib ishlatishiga va kutilmagan ijobiy natijalarga erishishga keng imkoniyat tug'diradi. Bu uslubda ishlashda aktyor va rejissyorni birlashtirib turadigan omil shu shart-sharoitlardagi hayotiy haqiqat va uning ustidagi izlanishlar oqibatida tug'iladigan jonli badiiy to'qimadir [6.49b]. Stol atrofidagi statik xolatdagi ongli izlanishlar emas, sahnadagi etyud uslubida jonli xatti harakat orqali hosil bo'ladigan izlanishlar natijasida tom ma'noda to'liq ijodiy jarayon bo'lib o'ta boshlaydi.

Etyudni maxsus qurilma qoliplariga solib bo'lmaydi. Etyudni ma'lum qoliplarga sola boshlasangiz, uning eng asosiy belgisi-badihago'ylik yo'qola boshlab, jonli xatti-harakat o'rnini o'lik ijro egallay boshlaydi. Etyud uslubining eng katta belgisi va bosh yutug'i erkin badihago'ylik tug'ilishidadir. Yalqov, mustaqil ijod qila olmaydigan, sahnada murakkab izlanish jarayonidan

qochadigan, erkin fikirlashni xoxlamaydigan, to'pori aktyorlar uchun rejissyorni tayyor bergan vazifalarini bajarishni afzal ko'rishi tushunarli masala. Ular uchun mehnat qilib non topgandan ko'ra, boqimanda bo'lish osonroq shekilli. Balkim bunday aktyorlarga erkin ijod qilishlikni xudo urib, yuqtirmagandir. Bizlarga, orttirgan kamtarona tajribamizda bir narsa ayon bo'ldiki, buyuk ustozlarimiz asar ustida ishlash jarayonida etyud uslubida ishlash lozimligini takidlashganlarida ular ming marotaba haq ekanliklariga yana bir bor amin bo'ldik.

REFERENCES

1. J.Maxmudov "XX-asr rejissurasi" Toshkent 2015 y.
2. J.Maxmudov "Ergash Masofaev" Toshkent 2014 y.
3. T.Azizov "Mening rejissyorlik ishlarim" Toshkent 2010 y.
4. J.Maxmudov "Aktyorlik mahorati" Toshkent 2005 y.
5. Смирнов-Неевицкий "Вахтангов" Ленинград-1987 г.
6. Встречи с Меерхольдом. Москва- 1967 г.